

ХАЛҚАРО КУРАШ ТЕХНИКА ВА ТАКТИКАСИГА ЎРГАТИШ.

Казоқов Р.Т.

ЎзДЖТСУ., Ўқитувчи.

Расулов Қ.Қ.

ЎзДЖТСУ., Ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363130>

Аннотация. Ушбу мақолада халқаро кураш техникаси ва тактикасини ўргатиш бўйича маълумотлар келтирилиб ўтилган.

Калит сўзлар: кураш техника, кураш тактикаси, тактикаси, малакали спортчилар, спорт усталари.

TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS.

Abstract. This article provides information on teaching international wrestling techniques and tactics.

Key words: wrestling technique, wrestling tactics, tactics, skilled athletes, masters of sports.

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ И ТАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЫ.

Аннотация. В этой статье представлена информация об обучении приемам и тактике международной борьбы.

Ключевые слова: техника борьбы, тактика борьбы, тактика, квалифицированные спортсмены, мастера спорта.

Халқаро курашга ўргатиш услубиётини биз курашчи захралари, малакали спортчилар ва спорт усталари тайёрловчи машғулотларнинг воситалари, услуб ва турли шакллари бирлигидир. Бунда тарбиялаш услубиёти шуғулланувчиларнинг мураббий раҳбарлигида мустақил фаолияти учун бериладиган топшириқлар тизими асосида тузилади.

1. Шуғулланувчилар олдида хусусий вазифа қўйиш.
2. Курашчиларни уюштириш ва ҳаракатлар тўғрисида ахборот бериш
3. Ҳаракатлар ва уларни бажаришга доир топшириқлар.
4. Мураббийнинг нималарга эътибор бериши, камчиликларни ва хатоларни йўқотишга оид берган услубий кўрсатмалари, техник тактик ҳаракатларни шахсан баҳолаш.

Курашчининг асосий ҳаракатлари: Яқин масофа курашчилар бир бирларига бевосита тегиб турадилар. Ўрта масофа курашчилар бир бирларини узатилган қўл масофасида ушлашиб оладилар. Узоқ масофа курашчилар ушлаша олмайдилар, бир бирларидан чамаси 1,5 метр масофа ораллигида турадилар. Масофадан ташқари курашчилар бир бирларидан 2 метрдан кўпроқ масофа нарида турган ҳолат. Жуфтлама қадам билан олдинга, орқага ва томонларга силжиш усулларини намойиш қилиш икки шеренгада ўтказилади.

Улар қуйидагиларга бўлинади: тайёрловчи ҳаракатлар, асосий ҳолат ва ҳаракатлар, асосий усул ва ҳаракатлар.

а) Курашдаги туриш ҳолатлари ва уларнинг хилма хиллиги

Курашнинг якка ҳолдаги туриши: Чап, ўнг, фронтал, юқори, ўртача, паст: жуфт-жуфт бўлиб туриши: турли номда, юқори, ўртача, паст:

б) Силжиб юришлар.

Турган ҳолда якка ўзи силжиб юриш: олдинга, орқага, сўнгга, чапга қадам ташлаб, сакраб-сакраб. Турли масофада бир бирини турлича ушлаб жуфт-жуфт бўлиб силжиш: олдинга, орқага, ён томонга қадам ташлаб сакраб.

в) Ушлашлар.

Қарши усуллар.

а) қарши улоқтиришлар: улоқтиришга тайёргарлик ёки улоқтиришга уринишга қарши улоқтириш;

б) жавоб улоқтиришлари: ҳимоядан кейин:

Кураш тўғаракларининг вазифалари: шуғулланувчиларнинг соғлигини мустаҳкамлаш ва ҳар томонлама жисмоний ривожлантириш ҳамда уларни ҳаётга, меҳнат қилишга ва Ватан ҳимоясига тайёрлашга ёрдам бериш; гигиеник малакаларни, спортга муҳаббат ҳамда жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланиш истагини ҳосил қилиш: шуғулланувчиларда миллий курашда юқори спорт натижаларига интилиш хиссини тарбиялаш ва спортга курашнинг олимпиада турларига тайёрлашдан иборат. Курашчиларнинг спорт тренировкасини жисмоний тарбия шаклларида бири деб қараш керак. Уларнинг кўп йиллик спорт тренировкасида қуйидаги вазифалар ҳал этилади: соғлиқни мустаҳкамлаш; меҳнатга ва Ватан ҳимоясига тарбиялаш, юқори спорт натижаларига эришишга тарбиялаш.

Кураш тренировкаларини ташкил этиш. Кураш машғулотларини ҳафтасига уч марта ўтказиш мумкин. Лекин машғулот кунларига ўзгартиришлар ҳам киритиш мумкин. Бироқ ҳар қандай вариантларда ҳам машғулотлар орасидаги интервал 1-2 кун бўлиши лозим. Ҳар бир машғулот 1-2 соат давом этади. Машғулотларнинг давомийлиги болаларнинг ёши ва жисмоний ҳолатига қараб белгиланади. Курашга ўргатиш машқларида куч ва динамик юклар аста секин ошиб боришини эсда тутиш керак. Ўсмирнинг организми жуда тез ривожланади. Болаларни 12-14 ёшдан бошлаб курашга ўргатиш мумкин. Бу ёш ўтиш ёши бўлиб, ўсиш суръатининг тезлиги ва бир текисда бўлмаслиги билан характерланади. Марказий нерв тизимида катта ўзгаришлар рўй беради. Унинг анатомик структураси ўсмирларда деярли бутунлай шакланган бўлади, аммо унинг функционал фаолияти интенсив ривожланади ва такомиллашади. Марказий нерв тизими жуда ҳам кўзгалувчанлиги ва тормозланиш реакцияларининг сузглиги билан ажралиб туради. Ўсмирлар суяк мускул тизими ривожланади, бироқ мускул тўқималарининг ўсиши найчасимон суякларнинг ўсишидан орқада қолади. Суякларнинг тез ўсиши хали тугалланмаган суяк бўлиб, қотиш жараёни билан биргаликда боради. Ўсмирлик ёшида баъзан юрак уриш ритмининг бузилиши, юракнинг нотекис уриши кузатилади, чунки юракнинг нерв аппарати хали етарлича такомиллашмаган бўлиб, у ўз вазифаларини удалай олмайди. Ўсмирни кураш билан шуғуллантиришга жалб қилишдан олдин врачга мурожаат қилиш, врач эса уни саломатлигини ва кураш билан шуғулланиши мумкинлиги хақида батафсил хулоса ёзиб бериш керак. Ўсмирларни курашга жалб қилишда энг қўлай ёш хақидаги масалани бир томонлама ҳал этиш мумкин эмас. Бунинг учун ҳар бир спортчининг саломатлигини, жисмоний ривожланганлик ва жисмоний тайёргарлик даражасини ҳисобга олиш зарур. Бироқ ҳозирги болалар учун характерли бўлган интенсив тезлатиш жараёни болаларни 12 ва хатто 11 ёшдан курашга жалб қилиш имкони беради. Ана шу сабаб кураш билан шуғулланишга тавсия этиладиган ёш тахминан 12-14 ёш. Жамоадаги ягона педагогик жараён ва мураббий билан ўтказиладиган индивидуал дарс-кураш бўйича тренировка жараёнини ташкил этишнинг асосий шаклидир. Спорт тренировкаси жараёнидаги дарслар турли типда бўлиши мумкин. бу берилаётган вазифаларга, тайёргарлик даври ва шуғулланувчилар контингентига боғлиқ. Дарснинг асосий типлари кўзда тутилган вазифалар ва дарс мазмунига кўра қуйидагича бўлинади:

1. назарий тайёргарлик дарслари;
2. ўқув-тренировка дарслари
3. амалий дарслар-ўқув ёки календарь мусобақалари;
4. кўрсатмали дарслар;
5. мураббийларнинг услубий, семинар машғулотлари.

Яккама-якка олишиш турларидаги спорт тренировкеси-бу шуғулланувчиларга таълим-тарбия бериш ва уларни камол топтиришнинг кўп йиллик, тизимли ихтисослаштирилган педагогик жараёни бўлиб, у жисмоний камолатга ва юқори спорт натижаларига эришишга қаратилгандир. Шу боисдан ҳам бир спорт тренировкасига шуғулланувчиларни тарбиялаш, таълим бериш ва ривожлантиришга қаратилган педагогик жараён. Тарбия оиладан бошланади ва бу тарбия хулқ-атвори, шахсни ҳар томонлама ривожлантиришни бирор мақсадга қараб шакллантиришга қаратилган жараёндан иборат бўлади. Чунки оилада бериладиган бу тарбия жараёнида фақат билимлар ўзлаштирилиб, малака ва кўникмалар ҳосил қилинмайди, балки ахлоқий эътиқод, ҳис-туйғу, ахлоқий, иродавий ва жисмоний сифатлар, характер хусусиятлари таркиб топтиради. Курашчиларнинг спорт тренировкеси жараёнидаги тарбия, таълим ва ривожланишнинг вазифалари мураббий ҳамда спортчининг ҳамкорлигида ҳал этилади. Бунда мураббий раҳбарлик ролини бажаради, спортчилар эса ўзларининг онгли, фаол, мустақил фаолиятлари, ўз-ўзларини такомиллаштирувлари билан бу вазифаларни ҳал этилишига ёрдам берадилар.

Кураш тренировкеси воситалари. Жисмоний машқлар, табиатнинг табиий кучлари, гигиеник факторлар ва махсус билимлар миллий курашдаги спорт тренировкеси воситаларидандир. Жисмоний машқлар ёрдамчи ва асосий машқларга бўлинади. Умумий ривожлантирувчи машқлар ёрдамчи машқлар қаторига киради ва улар соғлиқни мустаҳкамлашга, спортчини ҳар томонлама жисмоний камол топтиришга ва ҳаракат сифатларини такомиллаштиришга қаратилган бўлади; меҳнатда ва Ватан ҳимоясида зарур бўладиган ҳаётий муҳим билим, кўникма ва малакаларни эгаллашга мўлжалланган машқлар ва ҳаракат амаллари эса курашчи учун зарур бўлган специфик сифатларни ривожлантирувчи, шунингдек, махсус кураш техникаси малакалари, усуллари ва ҳаракатларини таркиб топтирувчи махсус машқлар ёрдамида ривожлантирилади.

Асосий машқлар тайёрловчи ҳаракатларни ва амалларни ўз ичига олади. Уларга асосий ҳолатлар ва ҳаракатлар киради. Ҳолатлар гавданинг тик турган ҳолати: турли хилда баданни қимирлатмай туриш, ушлаб олиш, улоқтиришга тайёргарликнинг бошланиши, унинг охириги ҳолати ва ҳоказолардан иборат. Ҳаракатлар-бу курашчининг турли усуллар ва уларнинг комбинацияларини амалга оширишга тайёрловчи ҳаракатдаги динамик таъсири. Асосий усуллар бу курашчининг хатти-ҳаракатидан иборат бўлиб, курашчи ана шу хатти-ҳаракатлар ёрдамида курашишдаги тактик вазифаларни ҳал этади, бундан ташқари, турли хил ўқув ва календар мусобақалар вақтида кураш тушишлари ҳам асосий усулларга киради.

Кураш тренировкеси қонуниятлари. Яккама-якка курашиш турларидаги спорт тренировкеси спортчиларнинг асосий тайёргарлик шакллари сифатида жисмоний тарбия тизимининг барча қонуниятлари, хусусиятлари ва тамойилларига бўйсунди. Улар қуйидагилардан иборат:

-ҳар томонламалик, яъни ақлий, ахлоқий, ғоявий, сиёсий, жисмоний ва эстетик тарбия ҳамда меҳнат тарбиясининг қўшиб олиб борилиши;

-илмийлик;

-соғломлаштириш ва амалий йўналиш;

Бу тамойилларнинг мазмуни жисмоний тарбия тизимининг функциялари, ижтимоий тараққиёт қонуниятлари билан белгиланади. Тизим кишиларнинг жисмоний томондан такомиллашувига ёрдам беришга, уларда дунёқараш, ғоявий эътиқод, юксак ахлоқий сифатлар ва тўғри эстетик идрокни таркиб топтиришга даъват этилган. Курашчиларнинг спорт тренировкеси ўзига хос хусусиятларга эга ва бу хусусиятлар бошқа спорт турларида йўқдир. Бу эса мураббийларни ана шу хусусиятни эътиборга олишга мажбур этади. Чунки

унинг асосида спорт тренировкасига хос бўлган қонуниятлар ётади. Бу қонуниятларга қуйидагилар киради.

1. Қатъий ихтисослашиш ва тренировка жараёнини индивидуаллаштириш туфайли юқори спорт натижаларига интилиш ҳисси ва шунга йўналганликни тарбиялаш.

2. Танланган спорт турида ҳар томонлама ривожланиш билан ихтисослашишнинг бирлиги ҳамда шахсни уйғун ривожлантириш.

3. Танланган спорт турида йил давомида ва кўп йиллар мобайнида тренировка жараёнининг узлуксизлиги. Тренировкаларнинг спортчи организмнинг функционал имкониятларини максимал ривожлантиришга ва ҳар машғулотдан олинган самаранинг бундан олдинги машғулот самарасига қўшилиб боришини ҳисобга олиб, маҳорат чўққиларига эришишга қаратилганлиги. Бунда агар организмнинг талаб этилган ҳолати қисман бўлсада тикланмаслиги кузатилса, тренировкаларнинг даврийлигига йўл қўйилади.

4. Юкламалар динамикасида максимумга йўл тутиб, “аста-секин” ва “сакраб-сакраб” машқ қилишни қўшиб олиб бориш. бироқ, максимум юклама деганда организмнинг функционал имкониятлари доирасидаги юкломани тушунмоқ керак ва ҳеч қачон уни ҳолдан тойгунча юклама бериш билан тенглаштириш мумкин эмас. “Аста-секин” ва “сакраб-сакраб” машқ қилиш ўзаро боғланган. Агар машқ қилишда “сакраш” тренировка талабларини секин-аста ошириб бориш билан тайёрланган бўлса, уларнинг бирлиги спорт тренировкаси қонуниятларига тўла жавоб беради.

5. Тренировка жараёнининг цикллилиги деганда тренировка иши даврлари ва фазаларининг нисбатан тугалланган давраси тушунилади. Ана шу цикли даврда микроцикллар мезоцикллар, макроциклларни фарқ қиладилар.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
2. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
3. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
4. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
5. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
6. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
7. Р.Т Казоқов., Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари. Ўзбекистон давлат саянат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
8. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш. Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...

9. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
10. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
11. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
12. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
13. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
14. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
15. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
16. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ//Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
17. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
18. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
19. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
20. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
21. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.

22. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
23. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
24. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
25. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
26. Казоқов Р. Т., Жўракўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
27. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
28. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
29. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
30. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
31. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
32. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
33. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
34. Ismoiljonovich, Bobomurodov Feruz, Parmonov Rustam Mizamovich, and Rasulov Qushimboy Xo'janioyov Boboxon Ixtiyorovich. "In Wrestling Speciality, In

- Developing Technical Actions Of Wrestlers Is To Consider Morphological Peculiarities." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* (2022): 4065-4070.
35. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 125-131.
 36. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 118-124.
 37. Karimov A., Artikov A. STUDYING THE ATTACKING ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS DURING THE GAME AT THE CHILDREN'S YOUTH SPORTS SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 508-518.
 38. Ikromov X., Artikov A. ANALYSIS OF ATTEMPTS TO THROW THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE IN UZBEK AND FOREIGN FOOTBALL MATCHES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 530-540.
 39. Jo'rayev N., Artikov A. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF PUTTING THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE (OUT) BY THE PLAYERS OF SOME NATIONAL FOOTBALL TEAMS AND CLUBS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 519-529.
 40. Kozimov I., Artikov A. INCREASING ENDURANCE OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 553-563.
 41. Abdusamadov N., Artikov A. LEARNING TO USE THE GAME METHOD IN THE TRAINING OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 447-458.
 42. Abduxamidov J., Artikov A. THE IMPORTANCE OF ACTION GAMES IN IMPROVING THE QUALITY OF AGILITY OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 435-446.
 43. Arkromov F., Artikov A. ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED GOALKEEPERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 423-434.
 44. Bobojonov Y., Artikov A. STUDY THE MOVEMENTS OF THE HIGH-CLASS TEAMS TO ORGANIZE A QUICK ATTACK //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 411-422.
 45. Ibodullayev D., Artikov A. МЕТОДЫ ОТБОРА МОЛОДЫХ ИГРОКОВ //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 378-388.
 46. Erboyev X., Artikov A. GAME ACTIVITIES OF THE YOUTH NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN IN THE ASIAN CHAMPIONSHIP //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 389-399.
 47. G'aniyev J., Artikov A. ORGANIZATION OF WORK ON SELECTION IN FOOTBALL SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 378-388.
 48. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.